

APÉNDICE 2. ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE AUTOESTIMA PARA ADOLESCENTES (VERSIÓN INICIAL)

Nombre o código: _____

Edad: _____ nivel educativo: _____ fecha: _____

Sexo: _____

Atiendo a las siguientes afirmaciones completa en función si es algo que:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

Para ello marca una X donde corresponda. Recuerda, no hay respuestas correctas o incorrectas. Lee despacio cada frase y marca la opción que más te represente.

	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
1. Me gusta como soy					
2. Me cuesta hablar con desconocidos					
3. Mis padres me dan confianza					
4. Mis profesores/as me consideran buen/a trabajador/a					
5. Me cuido físicamente					
6. Muchas cosas me ponen nervioso					
7. Tengo una mala opinión de mí mismo					
8. Hago fácilmente amigos					
9. Me siento querido por mis padres					
10. Trabajo mucho en clase					
11. Me buscan para realizar actividades deportivas					
12. Cuando los mayores me dicen algo me pongo muy nervioso					
13. Me gustaría ser otra persona					

	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
14. Soy una persona amigable					
15. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas					
16. Mis profesores/as me aprecian					
17. Me gusta como soy físicamente					
18. Me asusto con facilidad					
19. Estoy orgulloso (a) de mí					
20. Es difícil para mí hacer amigos					
21. Soy muy criticado en casa					
22. Soy un/a buen/a estudiante					
23. Soy bueno o buena haciendo deporte					
24. Tengo miedo de algunas cosas					
25. Pienso que no sirvo para nada					
26. Soy una persona alegre					
27. Me siento bien cuando estoy con mi familia					
28. Hago bien los trabajos del instituto					
29. Soy una persona atractiva					
30. Les echo la culpa a otros de cosas que yo hago mal					
31. Me siento una persona tan valiosa como otras					
32. Tengo muchos amigos					
33. Mi familia está decepcionada de mí					
34. Soy muy lento para realizar mi trabajo escolar					
35. Me considero elegante					

	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
36. Si me enfado con un amigo (a) lo(a) insulto					
37. Creo que tengo algunas cualidades buenas					
38. Pienso que no tengo nada que aportar en un grupo de personas					
39. Pienso que mis padres serían felices si yo fuera diferente					
40. Estoy orgulloso (a) del trabajo que hago en la escuela					
41. Soy una persona ágil					
42. Cuando no salen las cosas como yo quería me quedo paralizado					
43. Me gustaría tener más respeto por mí mismo					
44. Me da miedo hablar cuando hay muchas personas					
45. Siento ganas de irme de mi casa					
46. Me siento fracasado en mis estudios					
47. Me obsesiona cambiar alguna parte de mi cuerpo					
48. Cuando me equivoco en algo me enfado mucho					
49. En general estoy satisfecho conmigo mismo					
50. Me inclino a pensar que soy un fracaso					

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN